

ITALY

ITALY

**DARKNETDAGI ONLAYN PLATFORMALARDA SODIR ETILADIGAN
KIBERJINOYATLAR VA ULARGA QARSHI KURASHISHNING DOLZARB
MUAMMOLARI****Tojiboyev Baxtiyor Bahodirovich**

IIV Akademiyasi Magistratura

tinglovchisi

tojiboyevb970@gmail.com

<https://doi.org/>

Annotatsiya. Mazkur maqolada darknetdagi onlayn platformalarda sodir etilayotgan kiberjinoyatlarning zamonaviy holati, ularning rivojlanish tendensiyalari, jinoyatlarning sodir etilish mexanizmlari hamda ularni fosh etishdagi dolzarb muammolar kompleks tarzda tahlil qilingan. Shuningdek, ushbu jinoyatlarga qarshi kurashishning huquqiy, tashkiliy va texnologik yo'nalishlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: kiberjinoyatchilik, darknet, kriptoalyuta, anonim tarmoq, sun'iy intellekt, ijtimoiy barqarorlik, blokcheyn, firibgarlik, zararli dastur, kiberxavfsizlik, raqamli dalillar.

Annotation. This article comprehensively analyzes the current state of cybercrimes committed on darknet online platforms, their development trends, the mechanisms of committing such crimes, as well as the urgent problems related to their detection and investigation. In addition, the legal, organizational, and technological approaches to combating these crimes are highlighted.

Keywords: cybercrime, darknet, cryptocurrency, anonymous network, artificial intelligence, social stability, blockchain, fraud, malicious software, cybersecurity, digital evidence.

Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi global internet infratuzilmasining kengayishiga hamda uning yashirin segmentlaridan biri hisoblangan darknet tarmog'ining shakllanishiga olib keldi.

Darknet — maxsus dasturiy vositalar orqali kiriladigan, an'anaviy qidiruv tizimlarida indekslanmaydigan va foydalanuvchilarga yuqori darajadagi anonimlik hamda maxfiylikni ta'minlovchi virtual tarmoq hisoblanadi. Biroq mazkur imkoniyatlardan nafaqat qonuniy maqsadlarda, balki turli noqonuniy faoliyatlar va kiberjinoyatlarni sodir etishda ham keng foydalanilmoqda.

Darknet tushunchasi internet tarmog'ining rivojlanishi bilan bevosita bog'liq bo'lib, uning paydo bo'lishi 1990-yillarning oxiri va 2000-yillarning boshlariga to'g'ri keladi. Dastlab, internet tarmog'i asosan ochiq va ilmiy maqsadlarda foydalanilgan bo'lsa, keyinchalik ma'lumotlarni himoya qilish va maxfiy aloqa ehtiyoji ortishi natijasida anonim tarmoqlar shakllana boshladi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Darknetning eng muhim texnologik asoslaridan biri bu TOR (The Onion Router) tizimidir. Ushbu tizim AQSh harbiy-dengiz tadqiqot laboratoriyalari tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, dastlab razvedka ma'lumotlarini xavfsiz uzatish uchun mo'ljallangan edi. Keyinchalik u ochiq manbali loyihaga aylantirilib, keng jamoatchilikka taqdim etilganligi haqida internet manbalarida keltirib o'tiladi.

Vaqt o'tishi bilan TOR va shunga o'xshash tizimlar (masalan, I2P, Freenet) orqali internetning "yashirin qatlami" — darknet shakllandi.

Darknetning asosiy xususiyatlaridan foydalanuvchilarning anonimligi, IP-manzillarni yashirilganligi, shifrlangan trafiklar, qidiruv tizimlarida indekslanmaslikdadir.

Aynan shu xususiyatlar darknetni bir tomondan maxfiy aloqa vositasiga aylantirsa, ikkinchi tomondan uni jinoyatchilik uchun qulay muhitga aylantirib qo'ydi.

Darknet dastlab maxfiy axborot almashinuvi uchun yaratilgan bo'lsa-da, keyinchalik kiberjinoyatchilik yani noqonuniy savdo maydonchalari (dark marketlar) narkotik va qurol savdosi, soxta hujjatlar va pasportlar savdosi, kiberhujum xizmatlari (DDoS-as-a-Service), bank kartalari va shaxsiy ma'lumotlar savdosi shakllanib bordi.

Mazkur jinoyatlar yuqori darajadagi anonimlik, transchegaraviylik va raqamli texnologiyalardan foydalanilishi bilan ajralib turadi. Bu esa ularni aniqlash, fosh etish va oldini olish jarayonini huquqni muhofaza qiluvchi organlar uchun ancha murakkablashtirmoqda.

2011–2015 yillar oralig'ida "Silk Road" kabi darknet platformalarining paydo bo'lishi bu sohadagi jinoyatchilikni global darajaga olib chiqdi. Ushbu platformalar kriptovalyuta (asosan Bitcoin) orqali to'lov tizimini joriy qilib, jinoyatchilar uchun moliyaviy izlarni yashirish imkonini yaratdi.

Darknet tarmog'ida foydalanuvchilarning haqiqiy shaxsi va joylashuvini aniqlash ancha murakkablashadi. Aynan shu anonimlik xususiyati jinoyatchilarga o'z shaxsini yashirgan holda turli noqonuniy faoliyatlarni amalga oshirish imkoniyatini yaratmoqda. Shu jihatdan darknet zamonaviy kiberjinoyatchilik uchun eng xavfli virtual muhitlardan biri hisoblanadi.

Darknet jinoyatlarini aniqlash va fosh etish bir qator murakkabliklarga ega. Birinchidan, anonimlik darajasi yuqori. Ikkinchidan, transchegaraviy xarakterga ega bo'lib, bir nechta davlat hududida sodir etiladi. Uchinchidan, raqamli dalillarni tezda yo'q qilish imkoniyati mavjud. To'rtinchidan, maxsus texnik va kriminalistik bilimlar yetarli emas.

Bugungi kunda ko'plab davlatlar darknet va kiberjinoyatchilikka qarshi maxsus strategiyalar ishlab chiqqan. Улардан AQSh tajribasida:

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

AQShda Federal Bureau of Investigation (FBI) va Department of Homeland Security (DHS) tomonidan maxsus kiberbo‘linmalar faoliyat yuritadi. Ular tomonidan doimiy ravishda darknet monitoring qilish tizimlari, kriptovalyuta tranzaksiyalarini tahlil qilish, undercover operatsiyalar (yashirin kirish operatsiyalari) orqali jinoyatchilikni aniqlash ishlari amalga oshirib boriladi.

Masalan, “Silk Road” darknet bozori yopilishi aynan FBI tomonidan amalga oshirilgan eng yirik operatsiyalardan biridir.

Yevropa Ittifoqi tajribasi:

Europol tashkiloti tarkibida EC3 (European Cybercrime Centre) faoliyat yuritadi. Ularda ham darknet monitoringi, xalqaro ma’lumot almashinuvi, AI asosidagi tahlil tizimlari orqali kiberjinoyatlarga qarshi samarali kurash olib boriladi.

Yevropa mamlakatlari, ayniqsa Germaniya va Niderlandiya, kriptovalyuta oqimlarini nazorat qilishda eng ilg‘or tizimlardan foydalanadi.

Janubiy Koreya va Yaponiya tajribasi:

sun‘iy intellekt asosidagi real vaqt monitoring, bank tizimlari bilan integratsiyalashgan xavfsizlik platformalari, fuqarolarning raqamli savodxonligini oshirish dasturlari juda yuqori darajada yo‘lga qo‘yilgan.

O‘zbekiston Respublikasida kiberjinoyatchilik xususan darknetdan foydalanib sodir etilayotgan kiberjinoyatlarga qarshi amalga oshirilayotgan choralar:

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida kiberxavfsizlikni ta‘minlash hamda axborot texnologiyalari yordamida sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi kurashish bo‘yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Raqamli texnologiyalarning jamiyat hayotiga chuqur kirib borishi, internet foydalanuvchilari sonining ortishi hamda elektron to‘lov tizimlarining keng qo‘llanilishi kiberxavfsizlik masalasini davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylantirdi.

Xususan, so‘nggi yillarda mamlakatimizda kiberjinoyatchilikka qarshi kurashishning tashkiliy-huquqiy asoslari sezilarli darajada takomillashtirildi. Ichki ishlar vazirligi tizimida Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish departamentining tashkil etilishi ushbu yo‘nalishdagi muhim qadamlardan biri bo‘ldi. Mazkur departament tomonidan axborot texnologiyalari vositasida sodir etilayotgan jinoyatlarni aniqlash, ularni tezkor fosh etish hamda profilaktika choralari kuchaytirish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Bundan tashqari, Ichki ishlar vazirligi Akademiyasida “Kiberxavfsizlik” fakultetining tashkil etilishi malakali mutaxassis kadrlarni tayyorlash imkoniyatini yanada kengaytirdi. Ushbu yo‘nalishda tinglovchilarga zamonaviy kibertexnologiyalar, raqamli kriminalistika, axborot xavfsizligi hamda sun‘iy intellekt texnologiyalariga oid nazariy va amaliy bilimlar berilmoqda. Bu esa kelajakda

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

kiberjinoyatlarga qarshi samarali kurash olib boruvchi professional kadrlar zaxirasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilinayotgan qaror va farmonlar asosida mamlakatda raqamli xavfsizlik tizimi bosqichma-bosqich takomillashtirilmoqda. Xususan, bank va moliya tizimlarida antifrod, ya'ni firibgarlikka qarshi avtomatik monitoring tizimlari joriy etilib, shubhali moliyaviy operatsiyalarni tezkor aniqlash mexanizmlari yo'lga qo'yilmoqda. Bu esa fuqarolarning bank kartalari va elektron hisobvaraqlaridagi mablag'larni himoya qilish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Biroq darknet va transchegaraviy kiberjinoyatlarga qarshi kurashishda hali ham bir qator muammolar saqlanib qolmoqda. Jumladan, ayrim hollarda zamonaviy texnik vositalarning yetarli emasligi, yuqori malakali mutaxassis kadrlar tanqisligi hamda kriptovalyuta tranzaksiyalarini monitoring qilish tizimlarining to'liq shakllanmaganligi ushbu sohadagi asosiy muammolar sifatida namoyon bo'lmoqda. Shuningdek, xalqaro hamkorlikning yetarli darajada rivojlanmaganligi ham transchegaraviy darknet jinoyatlarini aniqlash va fosh etish jarayonini murakkablashtirmoqda.

Darknet va kiberjinoyatchilikka qarshi samarali kurashish maqsadida bir qator kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Avvalo, texnologik yo'nalishda sun'iy intellekt asosidagi darknet monitoring tizimlarini yaratish hamda kriptovalyuta tranzaksiyalarini tahlil qiluvchi milliy platformalarni ishlab chiqish zarur. Shuningdek, raqamli dalillarni avtomatik aniqlash va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lgan zamonaviy dasturiy vositalarni amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston uchun taklif va tavsiyalar:

Huquqiy yo'nalishda esa darknet orqali sodir etiladigan jinoyatlar uchun javobgarlik mexanizmlarini yanada takomillashtirish, kriptovalyuta aylanmasini tartibga soluvchi normativ-huquqiy bazani mustahkamlash hamda xalqaro ekstraditsiya va tezkor axborot almashinuvi tizimlarini rivojlantirish zarur. Bu esa transchegaraviy jinoyatlarga qarshi kurash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Profilaktik yo'nalishda esa aholining raqamli savodxonligini oshirish, yoshlar orasida kibergigiyena madaniyatini shakllantirish hamda internetdan xavfsiz foydalanish bo'yicha muntazam targ'ibot ishlarini olib borish lozim. Ayniqsa, ta'lim muassasalarida kiberxavfsizlikka oid maxsus trening va seminarlarni tashkil etish orqali yoshlarni turli kiberxavflardan himoyalanih ko'nikmalariga ega qilish muhim muxim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro tashkilotlar va tadqiqot markazlari tomonidan e'lon qilinayotgan ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda darknet orqali sodir etilayotgan kiberjinoyatlar

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

dunyo miqyosida keskin ortib bormoqda. Xususan, Europolning 2024-yildagi Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) hisobotida darknet platformalari orqali amalga oshirilayotgan noqonuniy savdo, ransomware hujumlari, onlayn firibgarlik hamda kriptovalyutalar yordamida pul yuvish holatlari global kiberxavfsizlikka tahdid solayotgan asosiy omillardan biri sifatida qayd etilgan.

Bundan tashqari, 2024-yilda xalqaro huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'tkazilgan maxsus operatsiyalar davomida bir nechta yirik darknet platformalari faoliyati to'xtatilgan. Jumladan, "Ghost" nomli shifrlangan jinoiy platformaga qarshi o'tkazilgan xalqaro operatsiya natijasida 50 dan ortiq shaxs qo'lga olinib, katta miqdordagi noqonuniy mablag'lar, qurol-yarog' va narkotik moddalar musodara qilingan.

Tadqiqotlarga ko'ra, darknet va boshqa raqamli platformalar orqali sodir etilayotgan kiberjinoiyatlar oqibatida jahon iqtisodiyotiga yetkazilayotgan umumiy zarar miqdori yiliga yuzlab milliard AQSh dollariga baholanmoqda. Mazkur holat darknet bilan bog'liq jinoyatlar global xavfsizlik, iqtisodiyot va ijtimoiy barqarorlik uchun jiddiy tahdidga aylanib borayotganligini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, darknet muhitida sodir etilayotgan jinoyatlar nafaqat iqtisodiy zarar yetkazmoqda, balki jamiyat xavfsizligi va ijtimoiy barqarorlikka ham jiddiy tahdid solmoqda. Shu sababli ushbu turdagi jinoyatlarga qarshi kurashishda zamonaviy texnologik vositalardan keng foydalanish, raqamli kriminalistika imkoniyatlarini rivojlantirish hamda xalqaro hamkorlikni yanada kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, mamlakatimizda kiberxavfsizlikni ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarni izchil davom ettirish, sohaga oid normativ-huquqiy bazani takomillashtirish va malakali mutaxassis kadrlar tayyorlash darknet hamda boshqa turdagi kiberjinoiyatlarga qarshi samarali kurashishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, aholining raqamli savodxonligini oshirish va kibergigiyena madaniyatini shakllantirish orqali fuqarolarning turli kiberxavflarga nisbatan ogohliligini kuchaytirish zarur.

Umuman olganda, darknet va unda sodir etilayotgan kiberjinoiyatlarga qarshi kurashish faqatgina huquqiy yoki texnik choralar bilan cheklanib qolmasdan, kompleks yondashuv asosida amalga oshirilishi lozim. Bunda davlat organlari, xalqaro tashkilotlar, ilmiy muassasalar hamda axborot texnologiyalari sohasi vakillarining o'zaro hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y. 03/23/837/0241-son.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 – yil 30-apreldagi “Axborot texnologiyalari vositasida sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashish faoliyatini yanada kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-153-son.
<https://lex.uz/uz/docs/7511145>

3.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 – yil 27 yanvardagi Huquq tartibot idoralari mas'ul rahbarlari bilan bo'lgan uchrashuvdagi nutqi. // <https://president.uz/uz/lists/view/8882>

4.A.A.Iminov Kibermakonda axborot xurujlari – dolzarb masalalar.
<https://cyberleninka.ru/article/n/kibermakonda-ahborot-huruzhlari-dolzarb-masalalar>

5.<https://www.xabar.uz/uz/> jamiyat/ijtimoiy-tarmoqlarga-qaramlik-xxi-asr-epidemiyasi.

